

Alcune note su Packaging, Marketing e Logistica

CHAIMAA NOUIM e AMELIA CAROLINA SPARAVIGNA

Politecnico di Torino

C'è uno strumento che ha molteplici funzioni ed è il Packaging. Le sue funzioni base sono quelle di contenere e proteggere i prodotti. Ma il Packaging è anche uno strumento del Marketing ed un attore fondamentale per la Logistica. Questo articolo propone alcune note, affinché esse siano da spunto per ulteriori riflessioni.

Torino, 11 Dicembre 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4317681

1 - Che cosa è il packaging?

Il termine "packaging" viene oggi usato per indicare la confezione di un prodotto. Più propriamente, il termine rappresenta l'insieme delle attività necessarie alla realizzazione del confezionamento ed alla successiva distribuzione. Il packaging, per poter fungere da imballaggio o contenitore, richiede inoltre una svariata attività di studio e progettazione relativa. La realizzazione del packaging è infatti differenziata a seconda dei singoli prodotti che esso contiene, in modo tale da renderli anche facilmente riconoscibili dal consumatore.

Per le suddette ragioni, gli imballaggi si ritrovano ad essere presenti in svariate attività industriali e domestiche e sono quindi ormai elementi abituali della nostra vita quotidiana. Per quanto ne riguarda l'uso finale, la confezione è lo strumento principale per la generazione di input commerciali, ossia per il marketing del prodotto che contiene, tali da portare un potenziale utilizzatore all'acquisto. La confezione del prodotto risulta quindi essere un fattore molto importante, poiché è la prima cosa, qualsiasi cosa esso contenga, che il consumatore vede.

Con il rapido avvento all'inizio del ventesimo secolo della produzione industriale, con la relativa distribuzione delle merci su mercati internazionali ed il conseguente incremento di scambio tra i diversi mercati, si sono andate creando sempre nuove sfide per il packaging. Esso ha dovuto affrontare i molti e variegati problemi legati ai trasporti, anche su distanze molto lunghe, alla catena del freddo in molti casi, alla protezione e relativa comunicazione, *ed ora anche della sostenibilità ambientale oltre che economica*, in un contesto che vede oggi impegnati molti settori

industriali, dei trasporti e del marketing, relativamente ad un nuovo sviluppo di sistema ecocompatibile.

Il packaging è una *risposta funzionale* alle esigenze di imballaggio e protezione del prodotto, e serve per identificare chiaramente la marca e il prodotto stesso e dare le informazioni essenziali circa le sue principali caratteristiche di produzione e d'uso. La confezione del prodotto può inoltre diventare anche mezzo di iniziative a carattere promozionale come la distribuzione di buoni sconto, di omaggi o concorsi a premi. Per quanto riguarda gli aspetti estetici e di comunicazione quindi, il packaging risponde alle regole del *marketing*, ma per quanto concerne la sicurezza del consumatore, esso deve garantire di non avere punti deboli legati alla praticità di trasporto, mantenimento, esposizione e uso. Il packaging quindi deve rispondere ad *esigenze funzionali, comunicative e normative, comprese le esigenze proprie della logistica. Oggigiorno, deve rispondere anche all'esigenza di essere sostenibile per l'ambiente, ossia di essere il più possibile ecologico.*

In breve, il packaging rappresenta l'insieme di strumenti atti a contenere, proteggere, conservare e presentare un prodotto, strumenti che devono seguire requisiti normativi specifici e di disponibilità spaziale e temporale relativi all'utilizzatore finale. Il packaging moderno non è quindi creato solo per contenere il prodotto, ma anche per renderlo facilmente identificabile, con svariate funzioni per agevolarne la conservazione in magazzino ed il trasporto dai luoghi di produzione a quelli di consumo. E quindi il packaging è uno degli attori dei processi della *logistica*.

L'aspetto chiave, che conferisce uno straordinario valore aggiunto al packaging, è quello di produrre informazioni e di comunicare. La confezione comunica con il diretto interessato, ovvero l'utente finale, che si ritrova a diventare uno dei principali attori nell'intero sistema. Ma il packaging comunica anche con tutta la catena logistica che lo porta dal produttore al consumatore (supply chain). Esiste quindi un legame stretto tra la scienza del packaging e quella della comunicazione, ovvero del marketing, e quella della logistica.

2 - Le quattro P nell'imballaggio del Packaging

I manuali di marketing lo analizzano caratterizzandolo tramite le quattro P all'interno della "Marketing Mix", originariamente proposte da E. Jerome McCarthy, e che definiamo come :

Product: prodotto; *Price*: prezzo;

Place: distribuzione; *Promotion*: promozione o comunicazione.

A tal proposito alcuni studiosi, per sottolineare l'importanza degli imballaggi, alle quattro "P" di Jerome McCarthy, hanno aggiunto una quinta, quella del Packaging.

L'aggiunta sarebbe dettata dall'esigenza di rendere *più analitico il modello* e di dare il giusto peso alla confezione. Ma il packaging è parte integrante del prodotto e della sua qualità intrinseca, contenendolo e proteggendolo (*Product*); ne evidenzia l'esistenza, comunicandone caratteristiche ed identità (*Price*); ne determina le possibilità distributive per quanto riguarda la *logistica* e la gestione di magazzino e scaffale (*Place*); influisce, attraverso la dimensione della confezione, sul prezzo unitario (*Promotion*). Possiamo quindi dire che il packaging, piuttosto che essere una quinta P, è un elemento collante, che lega le decisioni strategiche espresse dalle quattro suddette P. In sostanza il Packaging è la P che involupa le altre P.

3 - Definizione di imballaggio

Il packaging è uno strumento importantissimo per la *logistica*. Secondo il *Council of Logistics Management*, *logistica* è «il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti». Il packaging, in quanto contiene, conserva, permette di trasportare e consumare, comunicando attraverso etichettatura, è parte integrante della supply-chain (catena logistica), quella che porta il prodotto fino al cliente, ma è anche, come abbiamo già sottolineato, un mezzo per comunicare.

L'Istituto Italiano Imballaggio descrive il packaging con queste parole:

“Il packaging è lo strumento che rende disponibile un prodotto nello spazio e nel tempo, svolgendo in genere complessivamente le funzioni di contenerlo, proteggerlo, conservarlo (e/o preservarlo) e presentarlo. Ma è anche l'attività di integrare temporaneamente una o più funzioni esterne al prodotto per renderlo fruibile nelle modalità desiderate dall'utilizzatore.”

È doveroso notare e sottolineare ancora una volta che il termine inglese “packaging” ha sostituito i termini italiani quali imballaggio, confezione, involucro, ed è oggi divenuto comune. Esso comprende anche tutto ciò che circonda l'imballaggio e quindi comprende la messa in circolazione del prodotto e la relativa protezione della sua qualità, ed ha anche la funzione di comunicazione ed informazione per l'utente, nonché per il magazziniere, il trasportatore e l'addetto al commercio (grande distribuzione e dettaglio). Il packaging dunque è uno dei tanti strumenti della supply chain che rendono disponibile un prodotto nello spazio in un dato intervallo di tempo, facendo in modo che esso arrivi fino a noi partendo dai luoghi di produzione ed arrivando ai punti vendita in una “chain”, che può anche aver viaggiato per il mondo intero.

L'imballaggio, e maggiormente quello relativo al settore industriale alimentare, deve

poter garantire la protezione della merce e rimanere allo stesso tempo economico ed accessibile a tutti. Si richiede perciò di trovare un equilibrio tra le prestazioni richieste ed il costo per realizzarle, sia dal punto di vista del materiale grezzo e del tempo, dei macchinari e della manodopera, necessari per realizzare l'operazione di imballaggio, e tutto ciò è di fondamentale importanza.

Dal punto di vista ecologico è molto importante che per l'imballaggio vengano utilizzati materiali facilmente riciclabili e nella minor massa possibile, per rispettare l'ambiente e le materie prime stesse.

Analizzeremo nel paragrafo seguente come soprattutto negli imballaggi primari, che sono a diretto contatto con il prodotto, sia importante l'utilizzo di materiali non aggressivi per preservare il prodotto e in alcuni casi la sua freschezza e sicurezza di consumo.

4 - Tipologie di imballaggi

In Italia, per via di vari decreti-legge, gli imballaggi sono distinti in diverse categorie in base alla funzione e alla destinazione che l'imballaggio avrà. Si impiegano comunemente tre espressioni per i quali è possibile fornire definizioni precise e non ambigue che svolgono funzioni di contenimento e di trasporto, ovvero imballaggio primario, secondario e terziario.

4.1 - Imballaggio primario - *Dal punto vendita all'abitazione o altro posto di utilizzazione finale*

L'imballaggio primario è quello che si trova a stretto contatto con il prodotto, racchiudendolo e fungendo da identificatore dell'unità primaria, riportando inoltre spesso informazioni essenziali riguardanti il prodotto come ingredienti, scadenze ed allergeni. Detto anche imballaggio per la vendita, è un imballaggio che viene concepito in modo da costituire, nel punto vendita, l'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore. Rappresenta quindi l'unità di prodotto che il consumatore acquista quando si rifornisce presso un punto vendita, oppure l'unità che un operatore sanitario, o di altro settore, viene ad adoperare durante le sue azioni.

L'imballaggio per la vendita riveste un'importanza fondamentale nell'ambito del packaging, ed infatti, secondo l'Istituto Italiano Imballaggio, più della metà dei consumi di imballaggi sul territorio nazionale derivano da imballaggi primari.

L'imballaggio primario, proprio per la sua natura di trovarsi a contatto con il prodotto, richiede massima attenzione già a monte, e quindi durante i sistemi di produzione aziendale dell'imballaggio. Tra i materiali più utilizzati, oltre a carta e

cartone, per la produzione del packaging troviamo i materiali polimerici flessibili come pellicole, poliaccoppiati con l'alluminio per bevande, contenitori per medicinali, etc. . Il processo di produzione di tali materiali prevede l'estrusione a caldo, con conseguente laminazione ed accoppiamento. E poi si hanno processi di coating e stampa, per la finitura del prodotto. Ogni fase di produzione deve tener conto del fatto che non si deve inquinare il prodotto contenuto, attraverso una dispersione di materiali inquinanti dal parte del packaging stesso.

Come possiamo facilmente notare nei grandi supermercati, la maggior parte degli alimenti freschi (es. carni, frutta e verdura) hanno come imballaggio primario la plastica. Sono necessarie molte cautele quindi nella preparazione del materiale per il confezionamento. Vediamo nello specifico. Per i film estrusi da plastiche fuse, si può avere ossidazione ad alta temperatura col contatto con l'aria (il polietilene, ad esempio, si ossida durante il processo di estrusione se la temperatura è abbastanza alta, 300-330°C). Una eccessiva ossidazione, che può avvenire se la velocità di estrusione è troppo bassa o se la temperatura è troppo alta, può provocare l'alterazione dell'odore e del sapore del prodotto contenuto nel packaging.

4.2 - Imballaggio secondario - *Dal centro distribuzione al punto vendita*

L'imballaggio secondario è l'imballaggio multiplo, e come dice il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che riporta anche la legislazione relativa è un "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita". Riguarda quindi quell'imballaggio a formato multiplo che può essere venduto all'utente finale come un'unica unità oppure utilizzato solo per facilitare il rifornimento degli scaffali.

Intrinsecamente, tale imballaggio può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

Un esempio di imballaggi esterni sono quelli che raggruppano sei bottiglie di acqua o altre bevande varie e che non per forza vengono vendute al cliente tutte insieme, ma servono per facilitare la comunicazione tra fornitore e azienda e per velocizzare il conteggio di lotti. Invece i contenitori per le uova ci impongono di acquistare la quantità racchiusa all'interno senza possibilità di frazionare l'acquisto. Non a caso questi contenitori sono considerati come imballaggi che si trovano a contatto con il prodotto e sono categorizzati come imballaggi primari.

L'imballaggio multiplo ha anch'esso diversi compiti da svolgere, ma il più importante è quello di esercitare un effetto di protezione per tutti gli imballi primari presenti in ogni singola unità di contenitore secondario. Mentre l'imballaggio

primario comunica con il cliente tramite informazioni e scadenza, quello secondario presenta codici che il consumatore non può analizzare non avendo gli strumenti adatti; servono infatti a comunicare con i vari fornitori ed i responsabili della logistica.

L'imballaggio secondario è anche creato con il compito di proteggere i packaging individuali da eventuali sollecitazioni meccaniche durante, ad esempio, le fasi di movimentazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione o da una possibile esposizione da agenti esterni.

4.3 - Imballaggio terziario - *Dalla fabbrica o dalla cooperativa o centro di raccolta agricolo al centro distribuzione*

Detto anche imballaggio per il trasporto, è un “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei” (Gazzetta Ufficiale Articolo 218, Definizioni) .

Riguarda un imballaggio aggregante imballaggi di livello inferiore, l'insieme di più contenitori primari o secondari, predisposto in modo molto specifico per il trasporto e la movimentazione delle merci, evitando i danni spesso connessi al trasporto stesso. Esempi di imballaggio aggregante sono i pallet (bancali) e gli scatoloni contenenti altre confezioni, ma non corrispondono ai container (essi sono uno dei sistemi maggiormente utilizzati per il trasporto e che possono includere molti imballaggi terziari) o ai packaging molto voluminosi, che sono i grandi contenitori da reparto.

Come per gli altri tipi di imballaggio, anche l'imballaggio terziario deve soddisfare una serie di requisiti. Il primo requisito richiesto è quello di offrire una protezione agli imballaggi multipli contenuti. Altre caratteristiche importanti riguardano azioni ed interscambi a cui l'imballaggio risulta essere soggetto durante la movimentazione, lo stoccaggio e la definitiva spedizione, ovvero tutti i passaggi esistenti tra mittente e destinatario, e che avvengono attraverso attrezzature adeguate.

L'imballaggio risulta essere vantaggioso se si opta per imballi di trasporto che rispondono a standard dimensionali di riferimento internazionali. Gli imballaggi terziari, o meglio il loro dimensionamento, è determinante per i sistemi di stoccaggio tradizionali nelle aziende, per gli impianti e per i sistemi di trasporto come i pallet. Quest'ultimi infatti hanno misure convenzionate a livello nazionale ed internazionale dettate da norme UNI ed ISO. In questo modo si producono gli imballaggi terziari, chiamati colli, con misure coerenti ai pallet per facilitarne il

trasporto, e disposizioni specifiche per migliorarne la movimentazione.

5 - Packaging alimentare e le sue funzioni

Date le circostanze, il settore che risente di più dell'esigenza di salvaguardare il prodotto è il comparto alimentare.

Il packaging alimentare è un imballaggio con il quale viene ad essere applicato un involucro protettivo per alimenti, atto a conservare molte delle proprietà del prodotto. La conservazione deve essere garantita durante tutte le fasi del processo di distribuzione che vanno dal confezionamento al consumo. Durante tutto il processo il prodotto non deve subire contaminazioni, in modo che arrivi sano ed integro al consumo. Il packaging assume inoltre un ruolo da protagonista in un ampio *processo di significazione* legato al marketing, assumendo alla fine un aspetto particolarmente rilevante. Il packaging ha a tal punto modificato l'ancestrale rapporto col cibo, che ha finito col lasciare tracce della sua presenza nella psicologia dell'individuo, come ben spiegato da Stefania Bertani, nella sua pagina web sul Packaging.

Ricordiamo che il concetto di *significazione* non è sinonimo di *comunicazione*. Quando parliamo di comunicazione, ci riferiamo al processo mediante il quale qualcuno (l'emittente) trasmette qualcosa (il messaggio) a qualcun altro (il destinatario). Nel caso della significazione invece, l'emittente non è presente, se non come una sorta di proiezione. A compiere tutto il lavoro comunicativo e di interpretazione è per l'appunto il destinatario, che decide di considerare un determinato elemento come un messaggio, o più precisamente come un segno, un simbolo rappresentante la relazione fra significante e significato. Ecco perché il packaging è fondamentale: non deve solo comunicare, deve rappresentare anche un dato mondo simbolico.

La confezione allora deve apparire attraente a vedersi, con colori rappresentativi, simboli ed informazioni. Se la confezione è fatta con film polimerici, questo richiede che il film sia stampabile. Dato che i film polimerici presentano problemi di bagnabilità e adesione, la stampa del packaging porta a tutta una serie di soluzioni tecnologiche, capaci di risolvere i relativi problemi. Di tali soluzioni ed altre ancora se ne occupa l'*industria del converting* che trasforma il materiale grezzo in imballaggio.

6 - Il CPCC alimentare

L'imballaggio per alimenti deve svolgere un ruolo di contenimento degli alimenti, possibilmente nella maniera più economica possibile, soddisfacendo attese e desideri

del consumatore, garantendo la sicurezza alimentare e *minimizzare l'impatto ambientale dovuto ai suoi sprechi*.

Di seguito sono descritte alcune delle funzioni, le principali, che una confezione per alimenti deve sostenere affinché il prodotto confezionato possa entrare in commercio ed essere infine consumato.

6.1 - Contenimento - Il contenimento è la funzione originale, ossia quella più antica, a cui deve soddisfare il packaging. Di solito, tale funzione viene identificata come funzione primaria. Il prodotto, all'interno della confezione, deve restare integro fino a quando la confezione viene aperta. Non solo, contenere significa anche evitare la dispersione accidentale del prodotto contenuto, ed in modo particolare quando ci si riferisce a liquidi, polveri, e piccoli frammenti. Sono quei materiali per cui si usa il termine Inglese "free flowing" come discusso in *L. Piergiovanni, S. Limbo, Food packaging, 2010*.

Il packaging alimentare deve sempre rispondere ad esigenze di contenimento, durante la produzione, lo stoccaggio, il trasporto ed infine l'esposizione del punto vendita. Possiamo aggiungere che questa funzione però è anche riferita a quei prodotti che, benché abbiano già forma adeguata alla movimentazione, esigono per il trasporto degli imballaggi di contenimento.

6.2 - Protezione - L'imballaggio o la confezione non deve solo contenere il prodotto, deve anche proteggere il prodotto. Il packaging è quindi anche una *barriera protettiva* posta tra il contenuto e l'ambiente circostante. Per gli alimenti, la protezione offerta dall'imballaggio è una parte essenziale del processo di conservazione. Se è un film plastico, esso è un *film barriera*. Un packaging che abbia una funzione protettiva ed atta alla conservare dell'alimento è un imballaggio che richiede investimenti in tecnologia per la lavorazione e poi per la successiva logistica. Se il packaging fallisce nel suo compito, esso produrrà spreco di prodotto, tecnologia ed energia usata per produrlo. Con la tecnologia dell'imballaggio, la maniera per salvaguardare l'integrità del prodotto è diventata molto performante, garantendo così qualità, igiene e sicurezza come affermato da *G. L. Robertson, Food Packaging: Principles and Practice, 2016*.

La protezione degli alimenti si deve intendere in riferimento a sollecitazioni meccaniche, termiche, di luce, umidità e ossidazione e inoltre in riferimento a possibili contaminazioni chimiche o biologiche e da possibili manipolazioni, eventualmente intenzionali.

6.3 - Conservazione - Conservare in un imballaggio adeguato, significa permettere di mantenere integro il prodotto per tutto il tempo che passa tra la produzione ed il confezionamento e la finale vendita ed il consumo. Ricordiamo che le condizioni ambientali possono anche essere avverse. In questo caso, ad esempio, non si deve interrompere la catena del freddo che alcuni alimenti richiedono per la conservazione. Questo è evidente per i prodotti surgelati, ma anche per quelli freschi. Lo stesso vale per i medicinali, come ad esempio i vaccini. Nel caso di un prodotto alimentare, se il packaging è tale da conservare bene gli alimenti, ritardandone la naturale degradazione, esso permette anche di modularne la quantità che rimane da consumare e di evitare che essa venga dispersa o peggio finisca tra i rifiuti. *In questo modo il packaging può avere un effetto positivo sull'ambiente, prevenendo lo spreco alimentare ed evitando che il cibo finisca tra i rifiuti.*

6.4 - Comunicazione - L'imballaggio è stato definito il "silent salesman" (Pilditch, 1961), il venditore silenzioso, per sottolineare il potente valore di carattere comunicativo presente in qualsiasi forma di packaging. In questa comunicazione, l'attenzione si trova a focalizzarsi tra prodotto e consumatore. Gli elementi di comunicazione presenti sulla confezione ed usati per diversificare i prodotti, non solo informano, ma tendono a fidelizzare l'acquirente. Ed infatti abbiamo già detto che non è solo *comunicazione*, ma è di più, è *significazione*. Per questo motivo, il sistema comunicativo della confezione deve fornire dati con un uso simbolico di forme, colori, aspetto e testo che sia immediata, non ambigua, ed inoltre di facile comprensione. Il contenuto è così rappresentato, rendendolo riconoscibile, anche se esso non è visibile.

Oggi, il concetto di comunicazione non è legato solo ad aspetti commerciali tali da dar successo al prodotto, ma si è allargato in modo da veicolare anche informazioni utili al consumatore, come valori nutrizionali, ingredienti e consigli d'uso, oppure evidenziando la data di scadenza e la conformità alle normative vigenti. Vi sono poi i mezzi di identificazione del prodotto con codici a barre e altri sistemi. Negli ultimi anni si è aggiunto anche un altro tipo di comunicazione, quello relativo ai call center, con i numeri verdi a supporto del consumatore.

7 - La Logistica e l'etichettatura

Esiste poi una serie di scopi dell'operazione di confezionamento ed imballaggio, che è riconducibile a finalità logistiche, ovvero a quelle funzioni tali da favorire la movimentazione dei prodotti attraverso il trasporto, per esempio dall'ingrosso al consumatore, assolvendo in contemporanea al compito di evitare il danneggiamento o l'alterazione del prodotto. In questo modo si preserva il valore economico che la

confezione rappresenta. Una volta che si è apportata tutta l'economia possibile ed immaginabile nel realizzare la confezione, si può ancora fare delle economie attraverso l'aspetto logistico del packaging. Il risparmio che si ottiene sui costi del trasporto può essere molto grande e giustificare gli investimenti relativi. Si studiano così metodi comodi e pratici per le varie operazioni di distribuzione, accatastamento in magazzino, esposizione alla vendita, apertura - chiusura, uso e riutilizzo, ed infine riciclaggio e smaltimento. Ricordiamo anche che parte integrante della logistica è l'etichettatura e la gestione del magazzino.

Giusto un accenno a cosa dice dei magazzini un esperto mondiale di logistica come la *Incasgroup*. Si possono avere "magazzini progettati "su misura" a partire da un'attenta analisi degli spazi e delle richieste operative", oppure "magazzini verticali, miniload, multilevel shuttle e shuttle: la macchina ideale per ogni campo di applicazione", ed infine relative "architetture intelligenti, per garantire la perfetta integrazione dell'impianto con il processo logistico". Ovviamente, il magazzino richiede che il packaging abbia misure specifiche, e viceversa.

Se le architetture del magazzino devono essere intelligenti, gli imballaggi devono poter parlare e rispondere quando sono interrogati. Questo avviene attraverso le etichette, appositamente sviluppate per il trasporto e la logistica, ed i relativi sistemi di lettura. Tra le soluzioni si trovano le tecnologie a codici a barre, codici quadrati, ed RFID.

8 - I vari requisiti per lo sviluppo del packaging

Lo sviluppo del packaging richiede dei requisiti specifici. Si deve garantire la qualità, la sicurezza, ma anche un giusta comunicazione. Inoltre si richiede il minimo impatto ambientale possibile nella realizzazione, nell'utilizzo e nello smaltimento del confezionamento ed imballaggio. *tutto questo deve arrivare al consumatore finale, in modo da indurlo ad una maggiore consapevolezza sulla complessità relativa del packaging.*

Ci sono sostanzialmente quattro macro-categorie di requisiti per il packaging, e sono descritte come funzionali, comunicative, normative ed ambientali. Soffermiamoci in dettaglio sui requisiti funzionali e comunicativi, poiché i requisiti normativi ed ambientali sono più legati al produttore che non al consumatore.

Requisiti funzionali: è la categoria di requisiti che comprende gli aspetti più pratici ed quindi di base della confezione o dell'imballaggio, ossia contenere, proteggere, e trasportare il prodotto. Poi ci sono quelli relativi a manipolazione ed interazione da parte dell'utente, e che sono detti operativi. Ci sono tra di loro requisiti fondamentali che mostrano l'identità del prodotto, tipo solido o liquido ad esempio. Una bottiglia dice già che c'è un liquido dentro, come sottolineato da *V. Bucchetti*, nella sua *La*

messa in scena del prodotto, 2003.

Collegati ai requisiti funzionali troviamo i *requisiti prestazionali*. Tali requisiti riguardano il prodotto nei suoi vari passaggi, dalla produzione alla sua gestione. Alcuni requisiti sono concernenti il packaging come contenitore, per preservare il prodotto da agenti esterni o interni (un esempio è il confezionamento in atmosfera controllata), in modo che il prodotto sia protetto e trasportato senza subire danneggiamenti o deterioramenti. Le prestazioni della confezione, o in generale dell'imballaggio, sono legate al volume occupato ed alla relativa superficie, e poi a capacità, ingombro, impilabilità e leggerezza, ed altre cose richieste da specifiche esigenze. Come si vede dalla sequenza dei termini, le prestazioni non possono essere viste come singole, ma sono strettamente legate tra di loro, e quindi sono loro che richiedono continuo studio ed innovazione, come sottolineato da *E. Ciravegna, La qualità del packaging, 2010.*

Ci sono inoltre i *requisiti comunicativi* che abbiamo già descritto in precedenza e, come loro conseguenza, i *requisiti operativi* che riguardano il rapporto tra packaging e utente finale oppure tra il packaging e l'agente logistico. Questi requisiti servono a facilitare l'utente nella fruizione del prodotto o il trasportatore ed il magazziniere nella sua gestione. Ed inoltre si deve garantire un messaggio sicuro e certo, a prescindere dalla condizione socio-fisica dell'utente finale, che deve interagire con il prodotto. Lo stesso dicasi per la logistica.

Per quanto riguarda i *requisiti ambientali*, diciamo che oggi il packaging contiene anche informazioni per il suo smaltimento. In questo modo, sotto la categoria dei *requisiti comunicativi* ricade anche la comunicazione al consumatore dell'impatto sull'ambiente che ha l'imballaggio e di come si possa ottenere un corretto smaltimento o riciclo del materiale utilizzato.

9 - Packaging e persuasione

"Quando si cammina tra gli scaffali dei supermercati, si è circondati da un numero molto elevato di prodotti e non sempre si riesce a trovare ciò che realmente serve. Mentre in altri casi ci si ritrova con le buste piene di prodotti che non avevamo mai pensato di acquistare. Questa spesa impulsiva avviene quando il brand ha realizzato un packaging persuasivo e capace di catturare l'attenzione del consumatore". Questo è quanto si dice al sito <https://www.celvil.it/packaging/packaging-persuasivo/> a proposito dell'efficacia del *brand*.

Certe volte sembra che sia intervenuto un impulso che ci ha spinto a comprare un prodotto; è probabile che sia stato il packaging ad averci coinvolto emotivamente. Il packaging è necessariamente ciò che richiama l'attenzione dell'utente all'interno del punto vendita. Serve per far emergere il prodotto tra tanti altri e renderlo

riconoscibile. Serve per fare notare, interessare al prodotto, richiamare la marca. Non è solo un contenitore, è un mezzo per indurre, attraverso un linguaggio espresso da icone e con poche parole, quel qualcosa che ha in più il prodotto in esso contenuto.

Per alcune tipologie di prodotti, come ad esempio il mercato del lusso, il valore della confezione ha un'incidenza molto elevata sul valore del bene. In questo caso il packaging funge da "status quo", oltre a definire il prodotto e indicarne la qualità definisce anche il cliente. Però ora, alcune aziende che producono beni di lusso si sono indirizzate verso un packaging "minimal" per poter abbracciare qualsiasi tipo di clientela. Ed il processo esemplificato da questo passaggio verso una nuova comunicazione è molto importante perché ancora una volta ci presenta l'importanza del packaging e della sua interazione socio-ambientale.

Come è evidente, siamo nell'area di comunicazione primaria, la parte più esplicita del packaging. Esso è un dispositivo che possiamo definire come "dispositivo di significazione", come abbiamo visto sopra, e cioè un oggetto con intrinseco un meccanismo per cui la confezione attrae il fruitore, con elementi quali logo o marchio, nome e specifica del prodotto, raffigurazione scritta o attraverso l'uso di immagini. Il *carattere segnaletico* si interfaccia con i processi di attenzione del destinatario, di tipo volontaria, involontaria o passiva.

Ecco un esempio di packaging primario. Leggero, resistente, impilabile, accattivante. Ma c'è di più. Il marchio Cesar, che ricorda Giulio Cesare, e la scritta "Ricetta di Campagna", per evocare un cibo sano. Ed infine la foto del cagnolino.

La decisione del consumatore, comprare o no, avviene durante la comprensione intuitiva di un imballaggio. Essa avviene nella sua globalità, secondo due fruizioni successive, che sono tipiche sensoriali, quella a distanza e quella a contatto. La *fruizione a distanza* consiste nel vedere il prodotto, in vetrina o sullo scaffale, mentre la *fruizione a contatto*, avviene quando il packaging entra *in contatto* attraverso la manipolazione. Poi dipende dal prodotto se oltre al tatto anche altri sensi sono coinvolti.

La scelta di un prodotto, compro non compro, si svolge tramite un rapporto prossemico¹ tra l'utente e il prodotto stesso. Nella maggior parte dei casi, c'è prima un'anticipazione percettiva, la quale avviene a distanza, e poi il contatto diretto. Alla fine il fruitore compra se riceve la conferma relativa alla promessa visiva iniziale.

10 - L'identificazione del brand

Passiamo ora a discutere la funzione identificativa che ha l'imballaggio rispetto al prodotto. Il *brand* arriva all'utente per mezzo della confezione. Quindi il packaging, che è il mezzo che rende disponibile il prodotto, è anche il mezzo che lo rende distinguibile e candidabile all'acquisto. Ciò avviene in modo più o meno immediato, ed inoltre più o meno conscio, in base a delle specifiche caratteristiche di *marketing* che favoriscano, del messaggio veicolato, un'*interpretazione il più possibile rapida*. Ossia, la confezione deve dire velocemente all'utente di che tipo è il prodotto: alimentare, cura della persona, cura della casa, etc., e poi, altrettanto rapidamente, deve dire di che marca è.

Secondo il marketing del brand, molte aziende che si occupano di multi-item hanno inoltre unificato i propri prodotti tramite il packaging, utilizzando lo stesso colore e lo stesso design per item diversi. In questo modo anche se i prodotti sono molto diversificati, tramite un primo approccio, si riesce a riconoscere il marchio che li accomuna. Il packaging in questo senso può diventare uno degli strumenti di *fidelizzazione del cliente*, sottolineando ancora una volta l'importanza degli imballaggi.

Ecco come Nestlé Dietetica propone alcuni prodotti.

1 La prossemica è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all'interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale.

Si noti inoltre che con il tempo, si sono venute affermando delle particolari forme di packaging, ed ormai alcune di queste forme sono diventate iconiche, in modo da identificare un prodotto, rappresentandone intere categorie. L'acqua è in bottiglia di plastica, la bibita in lattina cilindrica, il dentifricio in tubetto dentro apposita scatola rettangolare, il latte in policontrato rettangolare. E poi ci sono quelli relativamente nuovi, come il sapone liquido in dispenser. Ormai, tutto ciò è implicito e codificato.

Palmolive ed alcuni dei suoi prodotti. Sappiamo già a colpo d'occhio cosa contiene il packaging.

11 - Le funzioni evocative, affettive ed informative del packaging

Molti utenti si affezionano al marchio e alla storia che racconta a prescindere dal prodotto che viene venduto. Questo accade anche per effetto del ruolo che ha avuto la televisione in tutti questi anni, a cominciare da *Carosello*. Si crea così un rapporto di fedeltà tra il brand e il compratore, di cui il packaging è il veicolo. Esso dice, ma soprattutto racconta all'utente, qualcosa sulla qualità e il valore del brand e del prodotto che ha di fronte. Alla fine, si finisce con l'affezionarsi ad esso. Ci vogliono immagini e parole che evocino un bel ricordo, rafforzando così i valori del marchio. Ci vogliono quindi degli elementi che portino ad aspetti simbolici, magari con metafore. La cosa non è certo semplice. Ci vuole molta attenzione durante le fasi di progettazione, e in particolare si deve considerare il contesto in cui si vuol agevolare la vendita.

Il packaging però deve innanzitutto informare. Oltre a raccontare brevemente il prodotto, il packaging deve fornire all'utente informazioni sul prodotto o addirittura del packaging stesso. Le aziende che si possono definire ecosostenibili, quelle che cioè ripongono particolare attenzione sull'impatto ambientale dei loro prodotti, tendono a comunicarlo direttamente sul packaging stesso. Questo accade perché

oggi l'ecosostenibilità è un fattore rilevante in un mondo sempre più sensibile verso i temi di inquinamento ambientale.

Sul packaging, la comunicazione dell'informazione dipende dalla separazione che esiste tra il contenuto informativo della confezione ed il prodotto contenuto. Ci sono informazioni *primarie*, e ci si riferisce a contenuti informativi *necessari per salute e sicurezza*; e ci sono informazioni *secondarie*, secondo proprietà specifiche, allo scopo di *aumentare* la conoscenza relativa al prodotto, ma anche al packaging, al trasporto o smaltimento dell'involucro.

Per quanto riguarda la suddetta distanza tra contenitore e contenuto, facciamo un esempio. Un imballaggio trasparente totalmente o in parte che contiene un alimento dice subito all'utente quale è il materiale all'interno. Può essere pasta oppure riso, ma l'utente accede all'informazione anche tramite la trasparenza del packaging.

Ecco come ridurre la distanza tra utente e prodotto: una finestra trasparente.

L'informazione è quindi una componente che risulta non solo necessaria ma anche importante. Essa varia a seconda della tipologia di prodotto. Per gli alimentari è necessaria la *data di scadenza*, la *durabilità* (ad es. se è a lunga conservazione), ed informazioni su *reazioni allergiche* ma anche le *precauzioni d'uso e avvertenze*. Questa funzione è affidata all'area secondaria dove viene impiegato un *linguaggio verbale* che deve portare il lettore ad un processo che deve essere il più possibile conscio e consapevole. *Vi è anche ovviamente una parte che contempla la riciclabilità della confezione.*

Riassumendo, da www.comieco.org/quali-sono-le-funzioni-del-packaging/, le funzioni principali del packaging sono:

- *Contenimento del prodotto, del bene del quale usufruirà il consumatore.*
- *Protezione del contenuto da fattori esterni quali azioni meccaniche - urti, contatto con altri oggetti esterni, ma anche da contaminazioni da parte di agenti chimici -*

acqua, umidità, aria, ecc. - al fine di mantenerne la qualità inalterata nello spazio e nel tempo.

- Manipolazione della merce tra i vari utenti che compongono la rete distributiva, a partire dal produttore per arrivare all'utilizzatore o al consumatore.

- Presentazione del bene al consumatore, divenendo valore aggiunto e svolgendo una funzione comunicativa grazie al trasferimento di informazioni dal produttore all'utilizzatore.

12 - Packaging: perché si considera sempre legato all'inquinamento? Ci può essere ecosostenibilità?

L'imballaggio possiede un suo periodo di vita utile, che di solito appare molto breve all'utilizzatore finale, mentre invece ha avuto tutta una storia dalla produzione fino alla distribuzione al dettaglio. L'imballaggio diventa così un "rifiuto" appena svolta la sua funzione. Purtroppo, questo fatto è causa della sua identificazione come uno dei maggiori vettori di inquinamento ambientale. In effetti, il packaging può avere veramente una vita molto breve. Un esempio è quello che viene usato per i prodotti lattiero caseari, che devono essere consumati nel giro di pochi giorni. Ma proprio l'esempio di questi prodotti ci dice che questa vita breve del packaging è però molto intensa, nel senso che richiede alte prestazioni per la tutela della nostra salute.

Per via del tempo relativamente breve di utilizzo, per il suo volume intrinseco e la sua resistenza, il packaging ci porta attualmente a considerazioni importanti sul suo impatto dal punto di vista ambientale. Ad una sua vita utile spesso breve, la sua permanenza in discarica è lunghissima, quando fatto di materiali plastici molto resistenti. Oggi si ha un ampio riciclo del materiale, particolarmente in Italia, ma comunque resta molto d'impatto il fatto che ognuno di noi produca, con le confezioni dei vari prodotti (alimentare, igiene personale e della casa) la gran parte dei rifiuti urbani.

Il packaging quindi ricopre, e lo abbiamo visto prima, un ruolo importante nella decisione relativa all'acquisto di un prodotto e per permetterne una sua fruizione salubre, ma, allo stesso tempo, può costituire un problema sociale per il processo di consumo e in particolar modo per lo smaltimento. Gli imballaggi sono fondamentali per l'utente finale, ma spesso la qualità dell'imballaggio è legata all'uso di materiali in gran quantità, con un'applicazione eccessiva di confezionamento, anche quando non strettamente necessario. Ed infine, il packaging è spesso fatto da materiali difficili da smaltire.

L'Istituto Italiano per l'Imballaggio ci dice che i 4/5 dei rifiuti comunemente generato da una persona viene da imballaggi. E questo è un problema sociale, che

può essere parzialmente risolto col recupero dei materiali, e con l'uso di prodotti biodegradabili e compostabili. Il tutto, a salvaguardia dell'ambiente.

La questione ambientale di maggior rilievo per gli imballaggi è oggi relativa alla prevenzione dei rifiuti. Ci vogliono nuove soluzioni, e non solo per rispondere alla richiesta di funzioni con più performance legate alla protezione, conservazione, fruizione del prodotto, ma anche per l'ambiente.

Considerando quindi tutti i sistemi di produzione degli imballaggi - estrusione, laminazione, coating, accoppiamento - ed analizzando così il sistema dall'estrusione al coating e così via, si può verificare dopo l'analisi di essi, se il processo di ecosostenibilità può già iniziare a monte, fino ad arrivare a valle ed ai rifiuti prodotti.

È necessario poi trasferire l'analisi al ciclo completo, che consiste di produzione, immagazzinamento, trasporto e consumo, un lungo percorso quindi, dove assumere come focus l'importanza che possiede il packaging. Anche se, come già detto, il packaging alla fine diventa un rifiuto con apparente breve vita, bisogna far acquisire, lungo tutta la supply chain, la consapevolezza che un imballaggio è una risorsa, per l'ambiente e la società. La supply chain deve perciò ricercare dei criteri di rispetto per l'ambiente e programmare tutte quelle azioni possibili che possano prevenire l'eccessiva produzione di rifiuti. Deve essere un processo, all'interno della supply chain, implementato a beneficio di tutti. Bisogna trattare la questione dei rifiuti, dello spreco di energia e poi ancora dello spreco alimentare non solo a valle, presso l'utilizzatore o consumatore, ma anche a monte, in modo che, attraverso la supply chain, si instaurino delle azioni virtuose a tutti i livelli del ciclo di vita dei prodotti.

E proprio per questa responsabilità diffusa, si ha purtroppo la conseguenza che il riciclo di imballaggi è un'attività difficile. Il packaging sostenibile deve quindi essere inteso come un imballaggio concepito in modo da creare il minor impatto ambientale possibile e che al contempo svolga al meglio tutte quelle funzioni di cui abbiamo discusso.

Parlare di imballaggi sostenibili significa, infatti, doversi confrontare con un problema ad ampio spettro, che tocca diversi settori economici, tra cui troviamo la progettazione del packaging, la logistica, ed il riciclo finale. Non abbiamo quindi un solo attore da considerare, per esempio il responsabile del riciclo materiali; al contrario, sono presenti più fattori e spesso sono affidati alla responsabilità delle comunità locali come nella raccolta differenziata.

È difficile tracciare il packaging per verificare la sua sostenibilità, dall'azienda di produzione, con uso di materiali ecosostenibili, per arrivare alla fine nelle mani del consumatore, con la sua raccolta differenziata delle confezioni. E poi c'è un fatto fondamentale: l'imballaggio è ecosostenibile, quando il consumatore viene messo in grado di poter effettuare una corretta raccolta differenziata. Non ci devono essere

delle difficoltà nell'interpretazione delle regole del riciclo, o incertezze sulla natura del prodotto (plastica, carta, vetro). Un buon riciclo può solo avvenire con una progettazione attenta del packaging.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Badalucco, L. Il buon packaging. Imballaggi responsabili in carta, cartoncino e cartone. Edizioni Dativo. https://www.comieco.org/downloads/5156/690/IL_BUON_PACKAGING_web.pdf
- Barbero, S., E. Fiore, D. Toso, Lezione “Trasporto packaging”, Corso “Requisiti ambientali di prodotto”, 2018
- Barsby, Tina L., Athene Margaret Donald, P. J. Frazier, Starch: advances in structure and function, Royal Society of Chemistry, 2001, ISBN 0-85404-860-X.
- Bastioli, Catia. Handbook of biodegradable polymers, iSmithers Rapra Publishing, 2005, ISBN 1-85957-389-4.
- Bentley, D. J. Jr. (2001). Coaters and Primers: Should You Apply In- or Out-of-Line? Published: August 01, 2001, PFFC, Paper, Film & Foil Converter
- Bertani, Stefania. Il packaging. <http://www2.unipr.it/~arte/Docenti/biancibo/Stefania%20Bertani/Bertani.htm>
- Bozzola, M. EasyEATING. Packaging sostenibili in carta per prodotti enogastronomici, Edizioni Dativo, 2010)
- Bucchetti, V. (2003). La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo, Franco Angeli, 2003.
- Carignano, Anna. Dispense “Impianti Industriali”. Politecnico di Torino.
- Casagrande, Giulia. MOCA Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti. <https://www.haccpgiuliacasagrande.it/alimenti/>
- Chiellini, Emo. Biorelated polymers: sustainable polymer science and technology, Springer, 2001, ISBN 0-306-46652-X.
- Ciravegna, E. La qualità del packaging. Sistemi per l'accesso comunicativo-informativo dell'imballaggio, Milano, Franco Angeli, 2010.

- CONAI. <http://www.conai.org/impres/cos-e-imballaggio/#1>
- COMIECO. <https://www.comieco.org/che-cose-un-packaging-sostenibile/>
- CRCM. Carta e cartone: il packaging sostenibile è possibile? Intervista a COMIECO. <https://www.crcm.it/news/carta-cartone-packaging-sostenibile-possibile-intervista-comieco/>
- Cui, L., Rabade, A. N., Matos, M. A., Dubois, G. & Dauskardt, R. H. (2013). Improved Adhesion of Dense Silica Coatings on Polymers by Atmospheric Plasma Pretreatment. *ACS Appl. Mater. Interfaces*, 5, 8495–8504.
- Di Paolo, L. Il packaging come strumento per la valorizzazione dei prodotti alimentari: il caso studio InnovaEcoFood e la progettazione di salse e prodotti da forno provenienti da scarti di filiere di riso e vino. Tesi di Laurea, a.a. 2019-20.
- ECOPLEM. <https://www.ecoplen.it/it/il-telo-per-imballaggio-flessibile-in-per-regenerato-per-garantire-lintegrita-e-la-sostenibilita-dei-prodotti-e-delle-merci/>
- ENI. Il coating di versalis: sostenibilità condivisa. <https://www.versalis.eni.com/>
- Galderisi, S., Introduzione ai Film Polimerici, Magdata, al link <https://www.magdata.com/it/introduzione-ai-film-polimerici>
- Glossario Marketing, <https://www.glossariomarketing.it/significato/packaging/>
- Haitao Zhang, Zheng Guo, Qiang Chen, Xinwei Wang, Zhengduo Wang, Zhongwei Liu (2016). Deposition of silicon oxide coatings by atmospheric pressure plasma jet for oxygen diffusion barrier applications, *Thin Solid Films*, Volume 615, Pages 63-68, <https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.06.042>.
- Johnny, S. (2006). La politenatura della carta. XIII corso di Tecnologia per Tecnici Cartari - edizione 2005/2006.
- Kang, S., Mauchauffé, R., You, Y.S. et al. (2018). Insights into the Role of Plasma in Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition of Titanium Dioxide Thin Films. *Sci Rep* 8, 16684. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-35154-4>
- Incasgroup. Soluzioni per ogni spazio e ogni esigenza operativa. <https://www.incasgroup.com/magazzini-automatici/>
- ISPRA. <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2018>
- ISPRA. <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2019>
- Istituto Italiano Imballaggio. Linee guida per la conformità alla direttiva 94/62 CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, 2013.

IWIW 2016. International workshop of industrial waste, Genova, febbraio 2016.
http://fibers-life.eu/doc/A_Girelli-IWIW.pdf

Lagaron, J. M., Catalá, R., Gavara, R. (2004). Structural characteristics defining high barrier properties in polymeric materials. *Materials Science and Technology*. 20: 1–7. doi:10.1179/026708304225010442. S2CID 135567487.

Liceo Fanti. Le nuove frontiere di sviluppo dei materiali plastici.
https://liceofanti.it/images/ASL/3F_Le_nuove_frontiere_di_sviluppo_dei_materiali_plastici.pdf

Logistica Efficiente. Definizione di logistica. <https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html>

Lo Priore, T. (2019). Atif DOC 11: il rullo anilox in flessografia. Associazione tecnica italiana per la flessografia. Documento Atif al seguente link
https://www.atif.it/wp-content/uploads/2019/04/5_ATIF_DOC_11.pdf

Megamarketing.it, Le nove strategie del packaging sostenibile.

Mokwena, K. K., Tang, J. (2012). Ethylene Vinyl Alcohol: A Review of Barrier Properties for Packaging Shelf Stable Foods. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 52 (7): 640–650. doi:10.1080/10408398.2010.504903. PMID 22530715. S2CID 28396532.

Packaging Observer. Il Packaging parla, non è silenzioso. <https://www.packagingobserver.com/il-packaging-parla-non-e-silenzioso/>

Perissinotto, Mattia, Il Packaging alimentare, da semplice contenitore a potente strumento di persuasione. Tesi di Laurea, Nov 22, 2018

Piergiovanni, L., S. Limbo, Food packaging. Materiali, tecnologie e qualità degli alimenti, Springer-Verlag Italia, 2010.

Pilditch, J. The Silent Salesman; how to develop packaging that sells. 1 Jan. 1961. London: Business Publications Limited.

Platt, David K., Rapra Technology Limited, Biodegradable polymers: market report, iSmithers Rapra Publishing, 2006, ISBN 1-85957-519-6.

Robertson, G. L. Food Packaging: Principles and Practice, CRC Press, 2016.

Rosner, R. B. (2001). Conductive Materials for ESD Applications: An Overview, *IEEE Transactions on Device and Materials Reliability*, 1, 9-16. DOI: 10.1109/7298.946455

Scott, Gerard. Degradable polymers: principles and applications, 2^a ed., Springer, 2002, ISBN 1-4020-0790-6.

Sparavigna, A. (2008). Labels discover physics: the development of new labelling

methods as a promising research field for applied physics. *Physics and Society* (physics.soc-ph). arXiv:0801.2700 [physics.pop-ph]

Sparavigna, A. C. (2008). Antistatic polymers for packaging. *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol. 70, pp. 38-45.

Sparavigna, A. C. (2019). Engineered Polymers in Packaging: Some Solutions to Prevent Electrostatic Discharge, *International Journal of Sciences* 02, 116-123 DOI: 10.18483/ijSci.1928

Viceconte, E. La “macchina packaging”. Una sfida complessa per il marketing e per il design strategico. <https://core.ac.uk/download/pdf/11726143.pdf>

Walmart, *Sustainable Packaging Playbook*, A guidebook for suppliers to improve packaging sustainability, 2017.

We are packaging fans. Le funzioni del food packaging. <https://wearepackagingfans.com/site/le-funzioni-del-food-packaging/>

Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Imballaggio>

Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix

Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/E._Jerome_McCarthy

Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Bioplastica>

Wikipedia. <https://it.wikipedia.org/wiki/Mater-Bi>

Wolf, R., Sparavigna A. (2007). Modifying the surface features - I - Extruded films. *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol. 64, pp.22-30.

Wolf, R., Sparavigna A. (2007). Modifying the surface features - II - Extrusion and lamination. *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol. 65, pp.78-86.

Wolf, R., Sparavigna A. (2007). Modifying the surface features - III - Printing flexible packaging. *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol.66, pp.28-38.

Wolf, R., Sparavigna A., Ellwanger, R. (2007). Modifying the surface features - IV - Clear barrier films. *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol. 67, pp. 72-85.

Wolf, R., Sparavigna A. (2007). Modifying the surface features - V - Photografting. *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol. 68, pp. 96-102.

Wolf, R., Sparavigna A. (2007). Plasma revolution in flexible packaging printing, *CONVERTER: Flessibili, Carta, Cartone*, vol. 57, pp. 14-26.

Wolf, R., Sparavigna A. (2010). Role of Plasma Surface Treatments on Wetting and Adhesion. *Engineering* Vol.2 No.6, July 1, 2010 DOI: 10.4236/eng.2010.26052